

FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA REABILITAÇÃO DA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA

Edição 117 / 22/12/2022 / [Deixe um comentário](#)

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7470959

SILVA, MARIANA FERREIRA¹, BARBOSA, SIMONE DA SILVA¹, RIBEIRO, RODRIGO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO²

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Mariana

Simone

Rodrigo

RESUMO

Introdução: A paralisia facial periférica, popularmente conhecida como Paralisia de Bell, decorre da lesão neuronal do VII par do nervo craniano, causando uma interrupção da informação motora para os músculos da face. **Objetivo:** O objetivo desse estudo é investigar a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva na reabilitação da paralisia facial, identificando na literatura qual melhor técnica deve ser implementada para o tratamento do indivíduo acometido com a Paralisia Facial Periférica Idiopática de Bell. **Métodos:** foram selecionadas as seguintes bases de dados: SCIELO (de 1990 até maio de 2021), MEDLINE (de 1990 até maio de 2021), EMBASE (de 1990 até maio de 2021), LILACS (de 1990 até maio de 2021), PEDro (de 1987 até maio de 2021) e PUBMED (de 1990 até maio de 2021). Previmos o término desse

projeto para o primeiro semestre de 2022. **Resultados/Discussão:** A técnica de FNP auxilia de forma significativa para o retorno da funcionalidade ao paciente acometido com a Paralisia Facial Periférica Idiopática de Bell. Esse método aplica princípios fundamentais de estimulação que propicia uma reaprendizagem sensitivo-motora por meio da estimulação dos receptores do sistema nervoso.

Conclusão: pode-se constatar que a técnica de FNP é amplamente eficaz. O que se expôs neste estudo mostra a importância da intervenção fisioterapêutica na reabilitação dos pacientes com PFP através da técnica mencionada que vem se destacando atualmente para tratar a doença.

Palavras-chave: “FISIOTERAPIA” “PARALISA FACIAL”, “PARALISIA DE BELL” E “MÚSCULOS FACIAIS”.

ABSTRACT

Introduction: The neural injury of the facial nerve to the peripheral muscles, popularly known as Bell, results from the injury of the cranial nerve VII, unidentified from an interruption of facial motor information. **Objective:** Investigate the Facilitation of Facial Rehabilitation Objective: Identify the best literature which is the objective of the individual to study with the Peripheral Peripheral for the treatment of the individual to objective. **Methods:** the following databases were selected: SCIELO (from 1990 to May 2021), MEDLINE (from 1990 to May 2021), EMBASE (from 1990 to May 2021), LILACS (from 1990 to May 2021), PEDro (from 1987 to May 2021) and PUBMED (from 1990 to May 2021). We expect this project to end in the first half of 2022. **Results /Discussion:** a PNF technique significantly assists the return of functionality to the patient with Bell's Idiopathic Peripheral Facial Palsy. This method applies fundamental principles of stimulation that provides sensory-motor relearning through the stimulation of nervous system receptors. **Conclusion:** it can be seen that the PNF technique is widely effective. What is exposed in this study shows the importance of physical therapy intervention in the rehabilitation of patients with PFP through the mentioned techniques that are currently being used to treat a patient.

KEYWORDS: “PHYSIOTHERAPY”, “FACIAL PARALYSIS”, “BELL'S PARALYSIS” AND “FACIAL MUSCLES”.

1. INTRODUÇÃO

A paralisia facial periférica, popularmente conhecida como Paralisia de Bell, decorre da lesão neuronal do VII par do nervo craniano, causando uma interrupção da informação motora para os músculos da face (BENTO, R F. et al., 2018). Sua evolução pode ser total ou parcial, transitória ou permanente, onde há o acometimento da musculatura do andar inferior facial contralateral à lesão, podendo evoluir com sequelas estéticas, funcionais e psicológicas (PALMA, R A. et al., 2008).

Estima-se que a incidência da paralisia facial de Bell encontra-se em cerca de 50% da população acometida por paralisia facial periférica, com etiologia desconhecida e de início súbito. Sendo a idiopática com maior incidência, e a traumática com uma menor (CRUZ et al., 2021). Mais de 50% da população acometida pela paralisia facial periférica, também conhecida como paralisia de Bell, tem a etiologia desconhecida como a segunda maior incidência da paralisia facial periférica é de origem traumática, podendo ocorrer como consequência tanto das fraturas da face, como as cranioencefálicas (DIB, G C; KOSUGI, E M; ANTUNES, M L., 2004)

A paralisia de Bell é a mais comum, sendo sua incidência de 20 a 30 casos por 100.000 habitantes, mais frequente em adultos (BENTO, R F. et al., 2018). Há alguns picos de incidência entre os 20 e 60 anos de idade (PEITERSSEN, E. 2002). A prevalência é semelhante entre homens e mulheres, entretanto, alguns estudos evidenciam uma ocorrência maior entre as mulheres (PRAXEDES, M F S. et al., 2020). Em gestantes, a incidência tem um aumento para 45 episódios a cada 100.000 nascimentos, evidenciando assim, um maior risco em gestantes, sendo mais comum ter o acometimento no terceiro trimestre ou no puerpério, isso se dá ao fato da susceptibilidade de infecções que podem aparecer durante e após a gestação (PRAXEDES, M F S. et al., 2020).

Existem muitas pesquisas sobre a fisiopatologia da paralisia de Bell, porém a etiologia exata ainda permanece desconhecida. As principais causas encontradas da paralisia de Bell incluem neuropatia isquêmica, infecção viral, predisposição genética e reações autoimunes. Dentre estas, a reativação do vírus latente do herpes simplex tipo I e do vírus do herpes zoster tem sido a causa mais amplamente aceita (CELIK, O. et al., 2016).

Os sintomas dependem do tipo de nervo acometido. Se ocorrer a lesão no nervo motor, a consequência é uma paralisia flácida, já se o nervo contiver fibras sensitivas, a alteração é a perda da sensação numa área, onde geralmente, é menor do que a distribuição anatômica desse nervo (PEREIRA, K J et al., 2018). O acontecimento pode ocasionar na paralisia completa ou parcial da mímica facial levando a incapacidade de movimentar os músculos faciais do lado afetado da face, ocasionando incompetência oral, diminuindo a capacidade de fechar os olhos, apagamento das pregas fisionômicas, e do sulco nasogeniano, piscar lentificado, diminuído e incompleto, desvio da comissura labial para o lado sadio, aumento de ruídos, hiperacusia e hipoestesia, algias fortes atrás da orelha, sendo que este pode ocorrer devido a uma infecção viral. Ao fechamento ocular se observa lagoftalmo e o sinal de Bell (desvio do globo ocular para cima) (CELIK, O. et al., 2016).

A escolha de tratamento depende de múltiplos fatores, incluindo o grau da paralisia, tempo de aparecimento, localização da afecção e evolução clínica. O tratamento é feito de forma clínica, cirúrgica, fisioterapêutica e psicológica, esse acompanhamento multiprofissional é fundamental para o sucesso na recuperação da função motora facial e do bem-estar biopsicossocial do paciente (BENTO, R F. et al., 2018).

A intervenção fisioterapêutica é de suma importância para o tratamento da paralisia facial de Bell ela tem como objetivo a total restituição da simetria facial, possibilitando assim, um rápido avanço na musculatura orofacial e minimizando problemas com a alimentação, fala e integração social (GARANBANI, M R. et al., 2007). Dentre os principais recursos fisioterapêuticos utilizados como tratamento, estão a cinesioterapia, massoterapia, crioterapia, termoterapia e eletroterapia (GARANBANI, M R. et al., 2007). A fisioterapia faz uso de técnicas de treinamento miofascial para hemiface afetada, para favorecer a propagação da excitação nervosa (PEREIRA, K J et al., 2018).

O objetivo desse estudo é investigar a abordagem fisioterapêutica no tratamento da paralisia facial, identificando na literatura qual melhor técnica deve ser implementada para o tratamento do indivíduo acometido com a Paralisia Facial Periférica Idiopática de Bell.

2. MÉTODOS

Para desenvolver este trabalho foi utilizada como metodologia a revisão sistemática da literatura, este método de estudo é realizado por meio de um levantamento bibliográfico, cuja finalidade é obter uma compreensão mais abrangente de um determinado tema, baseando-se em estudos anteriores que dão suporte para a melhoria da prática clínica (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). A pesquisa utilizou artigos disponíveis em bases de dados PEDro e PubMed, priorizando as publicações dos últimos 10 anos, com o objetivo de buscar pela melhor evidência disponível. Os descritores utilizados foram: “fisioterapia” “paralisa facial”, “paralisia de Bell” e “músculos faciais”.

Quanto aos critérios de inclusão foram: apenas artigos que contemplassem a temática; encontrados na íntegra disponível em suporte eletrônico e em idioma português, inglês e espanhol. Como critério de exclusão indicou-se: publicações muito antigas, que não abordavam a temática e ausência do artigo completo disponível.

Os artigos selecionados foram analisados de forma crítica, e os resultados apresentados por meio de um artigo científico (revisão não-sistemática) que será posteriormente apresentado como trabalho de conclusão de curso (TCC).

3. RESULTADOS

A busca sistemática em bancos de dados Pubmed e PEDro resultou em n=32 publicações. Após a seleção dos artigos seguindo o fluxograma, 06 artigos foram incluídos e 12 excluídos, dos quais foram excluídos os que não realizaram metodologia com ensaios clínicos e possuíam janela de tempo superior a 5 anos, bem como os que apresentavam a pontuação de qualidade PEDro inferior a 6. O resultado da busca será apresentado na tabela 1.

Figura 1: Fluxograma.

Tabela 1- resultados da busca científica.

Autor (Ano)	Objetivo	Metodologia	Protocolo de Intervenção	Resultados
BARBARA et al. 2010	Avaliar a validade de uma abordagem reabilitadora precoce para pacientes com paralisia de Bell.	Um estudo randomizado envolveu 20 pacientes consecutivos (10 homens, 10 mulheres; com idades entre 35-42 anos) com paralisia de Bell, classificados de acordo com o sistema de classificação de House-Brackmann (HB) e agrupados com base em sofrer ou não reabilitação física precoce segundo Kabat, ou seja, uma reabilitação neuromuscular proprioceptiva	A avaliação foi realizada pela medida da amplitude do potencial de ação motor composto (PACM), bem como pela observação do grau de HB inicial e final, nos dias 4, 7 e 15 após o início da paralisia facial.	Os pacientes pertencentes ao grupo de reabilitação apresentaram claramente uma melhora geral do estágio clínico na observação final planejada, ou seja, 15 dias após o início da paralisia facial, sem apresentar maiores valores de CMAP.
SANTOS et al., 2014	Restabelecer a mímica facial.	Trata-se de um relato de caso de uma paciente de 10 anos de idade, admitida no Centro de Reabilitação Ninota Garcia, em Aracaju-SE, com diagnóstico clínico de Paralisia Facial Periférica (Paralisia de Bell). Realizadas dez sessões em um sequenciamento de três vezes por semana	A paciente foi submetida a exame físico, sendo estabelecida a seguinte conduta: alongamento de esternocleidomastóideo, escaleno e trapézio, mantidos por 30 segundos cada, aceleração das respostas dos mecanismos neuromusculares através do Kabat facial	A pesquisa evidenciou que a fisioterapia motora traz benefícios para o paciente com Paralisia Facial Periférica, com respostas satisfatórias para a reabilitação facial.
LIMA et al., 2016	Melhorar a funcionalidade da musculatura inervada pelo nervo facial	Estudo de caso, com uma abordagem qualitativa através da técnica de facilitação neuromuscular	20 sessões de FNP Avaliação fisioterapêutica cinético-funcional; planejamento das ações de intervenção apoiados	Foi possível observar melhora no fechamento ocular com ausência do

	oportunizando os movimentos dos músculos da mímica facial	proprioceptiva (FNP) em uma voluntária do sexo feminino, 54 anos. 20 sessões de FNP	no método de FNP em relação aos achados da avaliação	fenômeno de Bell, abolição da perda de líquido através da comissura labial, além de modulação do tônus e força muscular. A técnica de FNP contribuiu de forma eficaz para o retorno da funcionalidade trazendo como benefícios como controle durante mastigação e deglutição dos alimentos
SILVA et al., 2018	Analisar a eficácia da cinesioterapia no tratamento da paralisia facial	Estudo de caso. O paciente submetido a um tratamento envolvendo técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, com 25 atendimentos, 2 vezes por semana, com duração de 60 minutos/cada	Avaliação através da classificação da paralisia facial segundo o sistema de House-Brackmann, escala validada, sendo utilizada para graduar o nível de lesão do nervo em uma paralisia facial, bem como a disfunção motora	Evidenciou-se a redução da incapacidade funcional dos músculos faciais, posteriormente favorecendo a ação dos músculos da mímica facial.
ADHIKARI et al. 2019	Avaliar a Eficácia da Reabilitação Kabat Combinada com Exercícios Faciais Expressivos e Funcionais no Tratamento da Paralisia de Bel	Administrou-se a reabilitação Kabat combinada com exercícios faciais expressivos e funcionais em um paciente com paralisia de Bell que foi tratado por três semanas.	As mudanças com a intervenção foram medidas usando o sistema de pontuação de classificação de Sunny-Brooke e a escala House Brachmann Facial Grading	Este estudo de caso demonstrou recuperação mais rápida e boa com a intervenção combinada na paralisia de Bell precoce em comparação com as evidências na literatura. O fechamento dos

				olhos foi completo. Simetria facial e expressões faciais bem definidas foram observadas após o tratamento. No entanto, ensaios clínicos são recomendados por sua implicação clínica.
BOSCHETTI et al., 2022	Avaliar o papel da reabilitação física de Kabat nos resultados de pacientes acometidos por paralisia grave do nervo facial após cirurgia de glândula parótida.	Este estudo foi realizado retrospectivamente, avaliando os relatórios médicos dos pacientes. Os prontuários dos pacientes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico de tumor de glândula parótida, diagnóstico de PNF após cirurgia e HB estágios IV-V registrado no seguimento de 7 dias.	Foram utilizados a estatística descritiva, o modelo de regressão linear múltipla, a abordagem da diferença na diferença e o modelo linear generalizado. Teste F, teste Qui-quadrado, R-quadrado de McFadden e R-quadrado ajustado foram usados para avaliar a significância.	Os prontuários dos pacientes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico de tumor de glândula parótida, diagnóstico de PNF após cirurgia e HB estágios IV-V registrados no seguimento de 7 dias.

4. DISCUSSÃO

Conforme salientam Santos et al. (2017), embora o uso da FNP demonstre bons resultados em diversos tipos de lesões neurológicas, há poucos estudos que abordam sua aplicação na reabilitação facial, sobretudo no que tange a sua utilização na PFP. Isso pode ser evidenciado a partir da revisão feita neste estudo. O relato de caso apresentado por Santos et al. (2017) foi desenvolvido com apenas uma paciente de 10 anos, admitida no Centro de Reabilitação Ninota Garcia, Aracaju/SE e posterior avaliação clínica do paciente atendido para “restabelecer a mímica facial. No caso em questão, após avaliação clínica da paciente, encaminhada para o serviço de fisioterapia, utilizou-se um protocolo fisioterapêutico básico:

alongamento de esternocleidomastóideo, escaleno e trapézio, mantidos por 30 segundos cada aceleração das respostas dos mecanismos neuromusculares através do método Kabat fascial. O tratamento foi realizado através desse protocolo, com 10 sessões de fisioterapia, a paciente recebeu alta médica e fisioterapêutica, apresentando o restabelecimento de suas funções. Assim, a pesquisa comprovou que a fisioterapia motora traz benefícios para o paciente com Paralisia Facial Periférica, com respostas satisfatórias para a reabilitação facial.

Os resultados encontrados no estudo realizado demonstram que a técnica de FNP auxilia de forma significativa para o retorno da funcionalidade ao paciente acometido com a Paralisia Facial Periférica Idiopática de Bell. Nesse sentido, Lima et al. (2016) citam que esse método aplica princípios fundamentais de estimulação que propicia uma reaprendizagem sensitivo-motora por meio da estimulação dos receptores do sistema nervoso e isso traz vários benefícios tais como o controle durante mastigação e deglutição alimentar, melhora na articulação da fala, fechamento ocular completo, aumentando dessa forma a qualidade de vida do paciente. Esse resultado reforça a hipótese de que a técnica de FNP acelera o aprendizado e a resposta motora, considerando ainda o tempo de ocorrência da lesão e a busca pelo atendimento fisioterapêutico.

Para Boschetti et al. (2022) ao avaliarem a função da reabilitação física de Kabat nos pacientes acometidos por paralisia grave do nervo facial, observaram a diminuição do estadiamento do distúrbio, especialmente nos casos de escore HB de alto grau, demonstrando uma melhora eficaz e rápida da paralisia do nervo facial. Conforme os autores, após o período de tratamento, verificou-se a reversão dos sinais patológicos detectados na avaliação inicial. A redução do estadiamento HB no grupo Kabat aos 3 meses foi de -0,71 em média, dessa maneira a probabilidade de ter um estágio HB alto reduz em torno de 13% com a terapia Kabat.

No estudo de caso desenvolvido por Bárbara et al. (2010) foi pretendido avaliar a validade de uma abordagem reabilitadora precoce para pacientes com paralisia de Bell. Os autores relatam que o estudo envolveu 20 pacientes consecutivos com paralisia de Bell, classificados de acordo com o sistema de classificação de House-Brackmann (HB) e agrupados com base em sofrer ou não reabilitação física precoce segundo Kabat e relataram que no final do estudo os pacientes pertencentes ao grupo de reabilitação demonstraram expressivamente uma melhora geral do estágio clínico na observação final planejada, isto é, 15 dias após o início da paralisia facial, sem manifestar maiores valores de CMAP. Por fim, evidenciaram que quando aplicada de maneira precoce, a reabilitação de Kabat pode proporcionar um índice de recuperação melhor e mais rápida em comparação com pacientes não reabilitados. Contudo, Barbára et al. (2010) destacam a importância de se realizar mais ensaios clínicos por sua implicação clínica.

O estudo de caso de Silva et al. (2018) com um indivíduo portador de paralisia facial. Foi direcionado para o laboratório de fisioterapia neurofuncional de uma Instituição de Ensino Superior de Sergipe, cujo objetivo foi analisar a eficácia da cinesioterapia no tratamento da paralisia facial. No caso em questão, após avaliação do paciente, O indivíduo foi submetido a um tratamento envolvendo técnicas de massagem endobucal, massagem excitatória, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, para estimulação facial e mímica facial, onde foi realizado 25 atendimentos, 2 vezes por semana, com duração de 60 minutos/cada.

Segundo Silva et al. (2018) a princípio houve avaliação fisioterapêutica, planejamento das ações de intervenção da técnica de FNP, realizada uma vez ao dia no período matutino em vinte sessões de quarenta e cinco minutos de intervenção fisioterapêutica, entre 11 de outubro e 2 de novembro de 2015. De acordo com os resultados do estudo, a técnica de FNP é muito eficaz no tratamento da PFP, com resultados expressivos tanto na melhoria do tônus e da força na musculatura da face comprometida, como no reestabelecimento da capacidade funcional e da qualidade de vida da paciente. No entanto, as autoras enfatizaram a necessidade de um período maior de intervenções para melhores resultados, em função do tempo de ocorrência da lesão, e a necessidade de realização de mais pesquisas acerca da aplicação desta técnica na reabilitação da PFP.

Adhikari et al. (2019) administraram a reabilitação Kabat combinada com exercícios faciais expressivos e funcionais em um paciente com paralisia de Bell que foi tratado por três semanas. As mudanças com a intervenção foram medidas usando o sistema de pontuação de classificação de Sunny-Brooke e a escala House Brachmann Facial Grading. O estudo desses autores demonstrou uma recuperação mais rápida e boa com a intervenção combinada na paralisia de Bell precoce em comparação com as evidências na literatura. O fechamento dos olhos foi completo. Simetria facial e expressões faciais bem definidas foram constatadas após o tratamento. Contudo, Adhikari et al. (2019) destacam a importância de se realizar mais ensaios clínicos por sua implicação clínica. Tal como outros estudos apresentados nessa revisão, os autores evidenciam a necessidade realização de outras pesquisas para demonstração dos reais benefícios dos recursos fisioterapêuticos na PFP.

5. CONCLUSÃO

Diante da revisão realizada pode-se constatar que a técnica de FNP/kabat é amplamente eficaz. O que se expôs neste estudo mostra a importância da intervenção fisioterapêutica na reabilitação dos pacientes com Paralisia Facial Periférica (PFP) através da técnica mencionada que vem se destacando atualmente para tratar a doença, seja associada a outros meios terapêuticos ou como técnica principal, revelando-se eficaz e expressivamente benéfica à reabilitação do paciente.

Contudo, todos os artigos encontrados apontam para a necessidade de realização de novas pesquisas acerca da utilização desta e de outros métodos na reabilitação facial, com melhor fundamentação científica refreares a seus benefícios para tratar e prevenir sequelas nos casos de PFP.

Sugere – se mais estudos acerca do uso da técnica de FNP na reabilitação facial, por acometimento da paralisia facial periférica para que se possa ter um embasamento maior referente a eficácia da técnica por meio de pesquisas com uma amostragem maior, em função desta pesquisa se tratar de uma revisão bibliográfica e de ainda serem escassos os estudos que abordam a técnica de FNP na reabilitação facial.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ADHIKARI, S.P.; SHRESTHA, J.N.; SUBEDI, M. Effectiveness of Kabat Rehabilitation Combined with Facial Expressive and Functional Exercises in Treatment of Bell's Palsy: A Case Study. **Nepal Journal of Neurosciences**; v. 16, n. 3, p.65-67, 2019.

2. ADLER, S. S., PNF: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Um guia ilustrado. 2 ed. Barueri: Manole. 2007.
3. ANPING S.; GUOLIANG X.; XUEHAI D.; JIAXIN S.; GANG X.; WU Z. Assessment for facial nerve paralysis based on facial asymmetry. *Australas Phys Eng Sci Med* [Internet]. 2017;0(0):0. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s13246-017-0597-4>.
4. ANPING, S et al. Assessment for facial nerve paralysis based on facial asymmetry. **Australasian physical & engineering sciences in medicine**, v. 40, n. 4, p. 851-860, 2017.
5. BAEZA C. M; QUIVIRA P. R; BERSEZIO M. C. Uso de láser de baixa potencia como coadyuvante en tratamiento con terapias combinadas en paciente con parálisis facial periférica. **Int. j. med. surg. sci**, p. 1-12, 2020.
6. BARBARA, M.; ANTONINI, G.; VESTRI, A.; VOLPINI, L.; MONINI, S. Role of Kabat physical rehabilitation in Bell's palsy. **Acta Oto-Laryngologica**; v. 130, n. 1, p. 167-72, 2010.
7. BENTO, R F. et al., Tratado de Paralisia Facial: Fundamentos teóricos – Aplicação prática. 1. Ed. Rio de Janeiro – RJ: Thieme Revinter Publicações, 2018.
8. BOSCHETTI, C.E.; LO GIUDICE, G.; SPUNTARELLI, C.; APICE, C.; RAUSO, R.; SANTAGATA, M.; TARTARO, G.; COLELLA, G. Kabat Rehabilitation in Facial Nerve Palsy after Parotid Gland Tumor Surgery: A Case-Control Study. **Diagnostics**, v. 12, n. 565, 2022. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12030565>
9. CARLYLE, M. J; RAVAGNANI, V. L; MOURA, M. G. Atuação fisioterápica com eletroestimulação na paralisia facial periférica. Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – Araçatuba, 2007.
10. CELIK, Onur et al. The role of facial canal diameter in the pathogenesis and grade of Bell's palsy: a study by high resolution computed tomography. **Brazilian journal of otorhinolaryngology**, v. 83, n. 3, p. 261-268, 2017.
11. COLOSSI, M J G. Revisão sistemática das variações anatômicas do nervo facial. 2016.
12. CRUZ, J F. et al., Eletroterapia no Tratamento da Paralisia Facial Periférica: Revisão Sistemática. **Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, VOL. 13, N.1, p.9, 2021.
13. DANGELO, J. G; FATTINI, A. C. Anatomina Humana Sistêmica e Segmentar, 3 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 1998.
14. DE LIMA, P. N et al. Toxina botulínica como alternativa no tratamento da paralisia facial de Bell: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 95667-95681, 2020.
15. DE SOUZA F. H; VOLPATO, C. P; FERNANDES, S. W. Abordagem fisioterapêutica em paralisia facial após carcinoma adenoide cístico. Relato de caso. **Revista da Sociedade Brasileira de**, v. 10, n. 5, p. 446-9, 2012.

16. DDE MENEZES¹, E. F; MEJIA, D. P. M. Benefícios dos exercícios cinesioterapêuticos na paralisia facial periférica.
17. DIAS, T. **Eletromiografia e Seu Uso na Fonoaudiologia**. Disponível em: <https://itafono.blogspot.com.br/2013/01/eletromiografia-e-seu-uso-na_30.html?m=0>. Acesso em: 23 maio. 2021.
18. DIB, G C; KOSUGI, E M; ANTUNES, M L. Paralisia facial periférica. **Rev Bras Med**, v. 61, n. 3, p. 110-7, 2004.
19. DIELS, H. J; COMBS, D. Neuromuscular retraining for facial paralysis. **Otolaryngologic Clinics of North America**, v. 30, n. 5, p. 727-743, 1997.
20. FERRARIA, L et al. Tipo de terapêutica e fatores de prognóstico na paralisia de Bell: estudo retrospectivo de cinco anos em um hospital português. **Scientia Medica**, v. 26, n. 1, p. ID21384-ID21384, 2016.
21. GARANHANI, M. R et al., Fisioterapia na paralisia facial periférica: estudo retrospectivo. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 73, n. 1, p. 112-115, 2007.
22. GOULART, F et al. A utilização do biofeedback no tratamento fisioterápico da paralisia facial periférica. **Acta fisiátrica**, v. 9, n. 3, p. 134-140, 2002.
23. HABERKAMP, Thomas J.; HARVEY, Steven A.; DANIELS, David L. The use of gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging to determine lesion site in traumatic facial paralysis. **The Laryngoscope**, v. 100, n. 12, p. 1294-1300, 1990.
24. HONDA, N et al. Swelling of the intratemporal facial nerve in Ramsay Hunt syndrome. **Acta otolaryngologica**, v. 122, n. 3, p. 348-352, 2002.
25. HOUSE, W. E. Facial nerve grading system. **Otolaryngol Head Neck Surg**, v. 93, p. 184-193, 1985.
26. JÚNIOR, P. C et al. Fisioterapia na Paralisia Facial Periférica: Estudo de Caso. **XI Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação- Universidade do Vale do Paraíba**, 2007.
27. LA TOUCHE, R. et al. Efectividad del tratamiento de fisioterapia en la parálisis facial periférica. Revisión sistemática. **Rev Neurol**, v. 46, n. 12, p. 714-8, 2008.
28. LIMA, F. D. S. Facilitação neuromuscular proprioceptiva na reabilitação da paralisia facial periférica: um estudo de caso. 2015.
29. LIMA, F.S.; FAGUNDES, D.S.; LIMA, R.R.O. Facilitação neuromuscular proprioceptiva na reabilitação da paralisia facial periférica: um estudo de caso. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**; v. 7, n. 1, p. 27-40, jan.-jun., 2016.
30. LIMA, N. M. F. V; CUNHA, E. R. L. Efeitos da eletroterapia na paralisia facial de bell: revisão de literatura. **Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**, v. 15, n. 3, p. 173-182, 2011.

31. LIRIANO, R Y G et al. Relação da presença de hiperacusia em pacientes com paralisia facial periférica de Bell. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 70, n. 6, p. 776-779, 2004.
32. LUCENA, T.C.A. Fisioterapia na Paralisia Facial Periférica. São Paulo: Lovise, Cap.9, p. 33-69, 1993.
33. MACHADO, A; HAERTEL, L. M. Neuroanatomia Funcional. 3.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 1993.
34. MATOS, C. Paralisia facial periférica.
35. MOHAMED, Aboshanif et al. Resultados de diferentes técnicas de reconstrução do nervo facial. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 82, p. 702-709, 2016.
36. NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 3 ed.; Artmed, 2004.
37. PALMA, R A. et al., Paralisia Facial Periférica Bilateral por Citomegalovírus: Relato de Caso e revisão da literatura. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, São Paulo, v. 74, n.1, Janeiro/Fevereiro, 2008.
38. PARAGUASSÚ et al. Abordagem clínica e terapêutica da paralisia facial de Bell: uma revisão de literatura. **Clínica e Pesquisa em Odontologia-UNITAU**, v. 3, n. 1, p. 45-49, 2011.
39. PEREIRA, K J et al. Fisioterapia na paralisia facial. **Revista Ciência & Saberes-UniFacema**, v. 4, n. 4, 2019.
40. PEREIRA, K J et al., Physiotherapy in facial paralysis. **Revista Facema**, Teresina –PI, v. 4, n.4, p.1339-1343. Outubro/Dezembro, 2018.
41. PEITERSEN, Erik. Bell's palsy: the spontaneous course of 2,500 peripheral facial nerve palsies of different etiologies. **Acta Oto-Laryngologica**, v. 122, n. 7, p. 4-30, 2002.
42. PINNA, B. R.; TESTA, J. RG; FUKUDA, Y. Estudo de paralisias faciais traumáticas: análise de casos clínicos e cirúrgicos. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 70, n. 4, p. 479-482, 2004.
43. PORTELLA, D O; PEREZ, V O; BARBATO, L M. Cartilha com orientações de exercícios de mímica facial para o tratamento de paralisia facial periférica. In: **Congresso de extensão universitária da UNESP**. Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2015. p. 1-4.
44. PRAXEDES, M F S. et al. **A Enfermagem Centrada na Investigação Científica 7**. Ponta Grossa – PR: Atena Editora, 2020.
45. RODRIGUES, R E C et al. Paralisia facial periférica a: análise de 38 casos. **Arquivos Médicos do ABC**, v. 27, n. 2, 2002.
46. RODRÍGUEZ, D. et al., EMG biofeedback technique improves muscular activity in patients with hypoglossal-facial anastomosis. **Arch. neurociencias**, p. 134-7, 1997.
47. ROSS, B; NEDZELSKI, J. M.; MCLEAN, J. A. Efficacy of feedback training in long-standing facial nerve paresis. **The Laryngoscope**, v. 101, n. 7, p. 744-750, 1991.

48. SANTOS, A.C.; ALVES, A.S.; LIMA, D.; COSTA, A.C.S.M. Fisioterapia motora na paralisia facial periférica: relato de caso. **Anais da VII Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia DeVry Brasil**, 2014.
49. SILVA, M.B.; VIEIRA, T.C.M.; JESUS, E.A.; TAVARES, A.D.C.; SOUZA, W.P. Intervenção fisioterapêutica no paciente com paralisia facial após guillain barré. **Journal of health connections**; v. 3, n. 2., 2018.
50. SOUZA F, K; MEJIA, D. P. M. A Eficácia da Intervenção Fisioterapêutica na Paralisia Facial Periférica.
51. SOUZA, I. F et al., Métodos Fisioterapêuticos utilizados no tratamento da Paralisia Facial Periférica: uma revisão. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 19, n. 4, p. 315-20, 2015.
52. TARGAN, R. S.; ALON, G. A. D.; KAY, S. L. Effect of long-term electrical stimulation on motor recovery and improvement of clinical residuals in patients with unresolved facial nerve palsy. **Otolaryngology —Head and Neck Surgery**, v. 122, n. 2, p. 246-252, 2000.
53. TEIXEIRA, L J.; VALBUZA, J S.; PRADO, G F. Physical therapy for Bell's palsy (idiopathic facial paralysis). **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 12, 2011.
54. TESTA, J R G; FUKUDA, Y. Paralisia facial periférica idiopática: da incidência e dos fatores prognósticos. **Acta AWHO**, p. 9-18, 1993.
55. TESSITORE, A; PASCHOAL, J. R; PFEILSTICKER, L. N. Avaliação de um protocolo da reabilitação orofacial na paralisia facial periférica: evaluation of an orofacial rehabilitation protocol. **Revista CEFAC**, v. 11, p. 432-440, 2009.
56. TIEMSTRA, J D.; KHATKHATE, N. Bell's palsy: diagnosis and management. **American family physician**, v. 76, n. 7, p. 997-1002, 2007.
57. UBILLUS-CARRASCO, G E; SÁNCHEZ-VÉLEZ, A. Fisioterapia en la parálisis facial. **Revista del Cuerpo Médico del HNAAA**, v. 11, n. 4, p. 258-267, 2018.
58. VALENÇA, M M; VALENÇA, L P A.; LIMA, M C M. Paralisia facial periférica idiopática de Bell: a propósito de 180 pacientes. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 59, n. 3B, p. 733-739, 2001.
59. VASCONCELOS, Belmiro EC et al. PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA TRAUMÁTICA PERIFERIC FACIAL PALSY CAUSED BY TRAUMA.
60. VICENTE, J M. Paralisia de Bell, do diagnóstico ao tratamento: Revisão de literatura. 2019.
61. VIEGAS, V. N et al. Laserterapia associada ao tratamento da paralisia facial de bell. **Rev Port Estomatol Cir Maxilofac**, v. 47, n. 1, p. 43-48, 2006.
62. VOSS, D. E.; IONTA, M. K.; MYERS, B. J. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. **São Paulo: Panamericana**, 1987.
63. WENCESLAU, L G C et al.; Paralisia facial periférica: atividade muscular em diferentes momentos da doença. In: **CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia**, 2016. p. 3-9.
-

¹Alunas do curso de Fisioterapia, Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, Brasil.

²Professor do curso de Fisioterapia, Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, Brasil.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com

*

Digite aqui...

Publicar comentário »

Físio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

